

AS MARCAS ASPECTUAIS COMO ÍNDICE DE IDENTIDADE NO CRIOULO CABO-VERDIANO*

Maria Palmira Felicori de Carvalho

1. Introdução

Inúmeros estudos crioulistas encontrados na literatura, tais como: HALL JR., 1966; HYMES, 1968; BICKERTON, 1980; BAXTER, 1983; THOMASON & KAUFMAN, 1988; COUTO, 1996; MÜNTEANU, 1996, apontam o papel importante que a expressão do Aspecto Verbal representa para todos os crioulos do mundo.

A partir das reflexões sobre a conceituação e a gênese das línguas Crioulas, contidas nesses estudos, o referido trabalho trata do Aspecto Verbal no Crioulo Cabo-Verdiano, mais especificamente do seu uso pelos falantes.

Assumindo como ponto de partida que esse crioulo se caracteriza como um *continuum* (ou seja, inclui variedades Acroletal, Mesoletal e Basiletal), o que representaria estágios de um processo de Descrioulização, a pesquisa orientou-se pela seguinte hipótese: os recursos disponíveis para a expressão do Aspecto Verbal que aproximam o Crioulo Cabo-Verdiano das línguas africanas estão deixando de ser usados, de modo que o referido crioulo está trilhando um caminho de volta à sua língua-base, o Português.

Em função dessa hipótese, procedeu-se à análise de um total de 585 dados de fala. Essa análise foi precedida dos pressupostos básicos fornecidos por teorias que tentam explicar a gênese das línguas crioulas além de comentários sobre a expansão portuguesa na África – considerada um fator importante para o surgimento das línguas crioulas de base portuguesa – e sobre o processo de Descrioulização.

Na análise, foram considerados 585 dados distribuídos em:

- a) um *Corpus* constituído de 280 dados diretos (obtidos através de entrevistas gravadas com falantes nativos das ilhas de São Vicente e Santiago);
- b) um *Corpus* constituído de 305 dados indiretos (de falantes nativos da ilha de São Nicolau, coletados por CARDOSO (1989).

Foram, então, tratados, separadamente os dados diretos e os dados indiretos, focalizando-se: as Formas de expressão do Aspecto, as Formas Aspectuais e as Marcas Específicas de Aspecto em uso no Crioulo Cabo-Verdiano e suas implicações e tendo-se em vista a caracterização, postulada na literatura, das regiões geográficas das quais procedem os informantes.

Os dois *Corpora* foram analisados qualitativamente (com base em um tratamento quantitativo, em termos de frequência). Em relação aos dados indiretos, o uso da expressão do Aspecto foi analisado atentando-se para a oposição falante instruído *versus* falante não-instruído presente apenas nesses dados, uma vez que os informantes nos dados diretos, estavam todos cursando o 3º grau.

Inicialmente, foram computadas as ocorrências das Formas de expressão do Aspecto verbal, distribuídas em quatro grupos:

- a) uso de marca Aspectual específica,
Tud pssoa ta inkontrá lá na praça... (314)
'Todo o pessoal se encontra na praça...'
- b) uso de Marca Aspectual específica e Advérbio,
...depôz gente ta ba pa diskoteka ... (319)
'... depois vamos para a discoteca...'
- c) uso de advérbio
Agora governe tmá medida... (438)
'Agora o governo tomou medidas...'
- d) ocorrência apenas do verbo, sem Marca Aspectual ou Advérbio
N nascê na São Vicente, sidade do Mindelo (495)
'Eu nasci em São Vicente, cidade do Mindelo'.

2. Dados diretos

EXPRESSION DO ASPECTO VERBAL		NÚMERO DE CASOS	% de ocorrência
(a)	Aspecto expresso através de marcas específicas	138	49
(b)	Aspecto expresso através de marcas específicas e advérbios	28	10
(c)	Aspecto expresso através de advérbios	14	5
(d)	Aspecto expresso através do próprio verbo	100	36
TOTAL		280	100

Tabela 1: A expressão do Aspecto Verbal nos dados diretos

Conforme mostra a Tabela 1, do total de 280 dados diretos, 138 apresentam o Aspecto Verbal expresso por marcas específicas, (49%); e em 100 casos (36%), o verbo ocorre sem a presença de marcas específicas de Aspecto e sem advérbios (o Aspecto é denotado pelo próprio verbo).

Considerando-se o fato de que o uso de marcas morfológicas de Aspecto é uma característica das línguas africanas, os resultados em um primeiro momento, apontam uma tendência de os falantes do Cabo Verde usarem mais as formas que se aproximam das línguas africanas do que as formas encontradas no Português.

Essa tendência mostra-se mais acentuada quando somamos as ocorrências das duas primeiras formas de expressão (uso de marcas específicas e uso de marcas específicas e advérbio), do que resulta um total de 166 casos (59%); as formas de expressão do Aspecto encontradas no Português (verbos denotadores de Aspecto e uso de advérbios), que perfazem um total de 114 casos (41%).

Os 100 casos (36%) registrados nos dados diretos, de não uso de marca aspectual específica ou advérbio para a expressão do Aspecto suscitaram a seguinte questão:

(6) as marcas específicas e os advérbios estariam sendo "desprezados" pelos falantes naqueles contextos em que as formas verbais, sem marcas ou advérbios para a expressão do Aspecto, estariam ligadas a outras formas verbais que expressam o Aspecto com o auxílio de marcas ou advérbios?

O reexame dos referidos 100 casos mostrou que apenas 13 apresentavam-se relacionados a formas verbais de outras orações nas quais havia presença de marcas aspectuais específicas (12 casos) e advérbio (1 caso), conforme mostram os exemplos:

(33) a) Nos bolsa é certim... (366) P sem marca aspectual ou advérbio
'Nossa bolsa é certinhã...'

b) ... tude mês nô ta recebê. (367) P com marca aspectual e advérbio
'... todo mês nós recebemos:

(39) a) Agora governe tmá medida... (438) P com advérbio
'... Agora o governo tomou uma medida...'

b) ... tava di mas. (439) P sem marca aspectual ou advérbio
'... estava demais.'

(40) a) Kome nós kumida ê katchupa... (322) P sem marca aspectual ou advérbio
'como nossa comida é cachupa...'

b) ... tude joven ta kabá sej boate... (322) P com marca aspectual
'... todo jovem acaba de sair da boate...'

c) ... e ta ba kumê katchupa. (324) P com marca aspectual
'... e vai comer cachupa.'

Como nesses 13 casos apenas 1 (39) aponta para a proximidade com o Português (uso de advérbio), o percentual de formas que se aproximam das línguas africanas (uso de marcas específicas de Aspecto e uso de marcas específicas ao lado de advérbio) é reforçado pelos outros 12 casos (nos quais se verifica o uso apenas de marcas específicas de Aspecto).

Aos 166 casos inicialmente encontrados, somam-se esses 12, do que resultam 178 casos; (conseqüentemente, os 114 que se aproximam do Português passam a apenas 102.)

Os números e porcentagens de ocorrências das quatro formas de expressão do Aspecto Verbal em cada uma das ilhas consideradas nos dados diretos (Santiago e São Vicente) estão registrados na Tabela 2.

EXPRESSION DO ASPECTO VERBAL		SÃO VICENTE		SANTIAGO	
		Número de ocorrência	% de ocorrência	Número de ocorrência	% de ocorrência
(a)	Aspecto expresso através de marcas específicas	105	49	33	50
(b)	Aspecto expresso através de marcas específicas e advérbios	23	11	5	8
(c)	Aspecto expresso através de advérbios	12	6	2	3
(d)	Aspecto expresso através do próprio verbo	74	34	26	39
Total		214	100	66	100

Tabela 2: A expressão do Aspecto Verbal nas ilhas de São Vicente e Santiago.

Os resultados obtidos na análise, em separado, dos dados das ilhas de Santiago e de São Vicente mostram que:

1º) quanto aos resultados referentes à ilha de Santiago se considerados os casos intermediários teremos um total de 38 casos (58%) de (a + b) que são próximos das línguas africanas e 28 casos (42%) de (c + d) que se aproximam do Português.

Esse resultado, naturalmente, atende às expectativas, já que a variedade de Santiago é considerada Basilectal (ou seja, mais próxima das línguas africanas).

2º) quanto aos resultados referentes à ilha de São Vicente, a tendência de os falantes usarem mais as formas de expressão do Aspecto que se aproximam das línguas africanas aumenta quando somados os casos próximos das línguas africanas (ou seja, a e b que resultam em um total de 128 casos, 60%) e os casos que se aproximam do Português (c e d, que resultam em um total de 86 casos, 40%).

Considerando, de um lado, que os informantes dessa ilha são todos instruídos e, portanto, fazem parte de uma elite bilíngüe (cf. DUARTE, 1998 e VEIGA, 1996) e, por outro lado, que (cf. COUTO, 1996 e SILVA, 1985) a variedade de São Vicente é Acroletal (é considerada mais próxima da língua-base, que é o Português), o resultado esperado era que, nesses casos, houvesse uma maior concentração de uso das formas próximas do Português o que, na verdade não ocorre, pois os dados mostram uma proximidade com as línguas africanas.

Vale ressaltar também que o peso representado pelos verbos ser, ten e sta nos resultados relativos ao uso de formas que se aproximam do Português, na expressão do Aspecto, interfere no resultado encontrado (em 83 verbos registrados nos dados diretos, ser ocorre 34 vezes, ten ocorre também 34 vezes e sta ocorre 10 vezes).

3. Dados indiretos

Na análise dos dados indiretos foi levado em conta o fato de esses dados serem de fala de informante instruído e informante não-instruído.

Quanto ao uso das formas de expressão do Aspecto, em São Nicolau, verificou-se o seguinte: Dos 305 dados indiretos, 113 (37%) são casos em que a marca específica expressa o Aspecto e 146 (47%) são casos em que o Aspecto é expresso pelo próprio verbo.

EXPRESSION DO ASPECTO VERBAL		NÚMERO DE OCORRÊNCIA	% DE OCORRÊNCIA
(a)	Aspecto expresso através de marcas específicas	113	37
(b)	Aspecto expresso através de marcas específicas e advérbios	23	8
(c)	Aspecto expresso através de advérbios	23	8
(d)	Aspecto expresso através do próprio verbo	146	47
TOTAL		305	100

Tabela 3: A expressão do Aspecto Verbal nos dados indiretos

Estes resultados não mostram tendência, nesses dados, ao uso maior de formas que aproximam o Crioulo Cabo-Verdiano das línguas africanas, mesmo quando somados os casos intermediários.

Também nos dados indiretos o peso representado pelos verbos sta, ser e ten interfere no resultado da ocorrência de formas que se aproximam do Português (o verbo sta ocorre 36 vezes, o verbo ser ocorre 27 vezes e o verbo ten ocorre 21 vezes entre os 69 verbos registrados).

Considerando-se a oposição falante instruído/não-instruído, presente nos dados indiretos, verificou-se o seguinte:

EXPRESSION DO ASPECTO VERBAL	FALANTE INSTRUÍDO		FALANTE NÃO-INSTRUÍDO	
	Número de casos	% de Ocorrência	Número de casos	% de Ocorrência
Aspecto expresso através de marcas específicas	57	30	56	48
Aspecto expresso através de marcas específicas e advérbios	11	6	12	10
Aspecto expresso através de advérbios	13	7	10	9
Aspecto expresso através do próprio verbo	108	57	38	33
TOTAL	189	100	116	100

Tabela 4: A expressão do Aspecto verbal considerando a oposição falante instruído e não-instruído na ilha de São Nicolau.

Esses resultados mostram uma tendência maior de os falantes instruídos expressarem o Aspecto Verbal através do próprio verbo (forma mais próxima do Português – 108 casos (57%) em um total de 189 dados).

E se somarmos, de um lado, os resultados das duas formas de expressão do Aspecto que se aproximam do Português e, de outro lado, os resultados das duas formas de expressão do Aspecto que se aproximam das línguas africanas, teremos um resultado que aponta para a mesma direção.

Nos falantes não-instruídos, há predominância da expressão do Aspecto através de formas que se aproximam das línguas africanas (58%). Mas entre os falantes instruídos, verifica-se que, em termos percentuais, há predominância da expressão do Aspecto Verbal através de formas que se aproximam do Português (64%).

Os resultados desta oposição podem ser interpretados como indícios da ação da escola sobre os falantes instruídos, que seria, então, o fator responsável pelo bilingüismo elitista defendido por DUARTE (1998) e VEIGA (1996).

4. Total de dados

Devido à diferença quanto à procedência geográfica e ao grau de instrução dos informantes, os dados diretos e indiretos (585/total) foram analisados também em conjunto, com o objetivo de verificar se os falantes escolarizados estariam realmente levando o Crioulo Cabo-Verdiano a se aproximar do Português.

Em relação às quatro formas de expressão do Aspecto Verbal, os resultados mostraram uma ligeira preferência pelo uso das formas próximas das línguas africanas (52% contra 48%).

Como já foi mencionado, os informantes dos dados diretos (três de São Vicente e dois de Santiago) têm o mesmo grau de instrução (3º grau) e os informantes dos dados indiretos (procedentes de São Nicolau), estão separados em instruídos e não-instruídos, uma vez que CARDOSO (1989) não informa o grau de instrução dos sujeitos escolarizados de sua pesquisa. Tal fato levou à necessidade de se examinar o comportamento, no total de dados, dos informantes de cada ilha de modo a se evidenciar a frequência de uso das formas de expressão do Aspecto pelos informantes cujo grau de escolarização é conhecido.

	SÃO VICENTE		SANTIAGO		SÃO NICOLAU		TOTAL
	N.º de ocorrência	% de ocorrência	N.º de ocorrência	% de ocorrência	N.º de ocorrência	% de ocorrência	
CASOS QUE SE APROXIMAM DAS LÍNGUAS AFRICANAS	128	60	38	58	136	45	302
CASOS QUE SE APROXIMAM DO PORTUGUÊS	86	40	28	42	169	55	283
TOTAL	214	100	66	100	305	100	585

Tabela 5: A formas de expressão do Aspecto que se aproximam das línguas africanas e que se aproximam do Português, nas três ilhas

Em São Nicolau, a porcentagem de uso de formas próximas das línguas africanas é de 45% e a porcentagem de uso de formas que se aproximam do Português é de 55%, o que é coerente com a condição de Mesoletto, desta variante (cf. CARDOSO, 1989), que permite uma oscilação entre um e outro usos.

Os números relativos às outras ilhas, entretanto, revelam resultados surpreendentes, em relação à expressão do Aspecto Verbal em Cabo Verde, pois:

- o esperado seria que, em São Vicente (considerada na literatura como variedade Acroletal), se registrasse uso mais freqüente de formas próximas do Português;
- no entanto, isso não ocorre, ou seja, essa variedade apresenta 60% de uso de formas de expressão do aspecto próximas das línguas africanas;
- esse resultado coloca a variedade de São Vicente mais próxima das línguas africanas, do que, inclusive a variedade de Santiago (considerada na literatura como Basiletal).

Considerando que os cinco informantes da ilha de São Vicente apresentam alto grau de escolaridade (3º grau em curso), esse resultado, parece revelar que há uma resistência pelos falantes dessa ilha em relação às formas de expressão aspectual exibidas pelo Português.

Diante de tal fato, é possível supor que, a uma consciência social e política é que se deve a busca de conservação do Crioulo de Cabo Verde, ou seja, o interesse pela preservação da identidade Cabo-Verdiana.

5. Conclusão

A análise realizada tornou possível responder à questão que norteou toda a pesquisa, ou seja:

O uso do Aspecto Verbal permite afirmar que o Crioulo Cabo-Verdiano está passando por um processo de Descruiolização, que o leva a caminhar em direção ao Português?

No que diz respeito à expressão do Aspecto Verbal, os dados examinados mostraram que:

- no total de dados, há uma pequena diferença entre o percentual de uso das formas de expressão que se aproximam das línguas africanas (52%) e o percentual de uso das formas de expressão que se aproximam do Português (48%);
- as Formas Aspectuais estão sendo usadas em número menor do que o registrado em VEIGA (1996) – o número reduzido de ocorrências em algumas das Formas consideradas nos dados examinados permite afirmar que não seria possível constatar, nesses dados, a presença das 23 Formas postuladas pelo autor.
- as Marcas Aspectuais consideradas pelo autor para a variedade de São Vicente (13 marcas) e para a variedade de Santiago (23 marcas) não se fazem, todas, presentes nos dados analisados – foram registradas apenas três marcas em São Vicente (ta, dja, tí ta), três marcas em Santiago (ta, dja, ta ta) e seis marcas em São Nicolau (ta, dja...dja, tí ta, ta ta, tava ta/tabá ta, ta...ba), que se resumem a sete marcas no total: ta, dja, dja...dja, tí ta, ta ta, tava ta/tabá ta, ta...ba.

Estas constatações poderiam indicar uma tendência no sentido de o Crioulo Cabo-Verdiano estar aproximando-se do Português. Mas o fato de as Formas e as Marcas Aspectuais, embora em

número reduzido, continuarem a ser usadas, aponta para o sentido contrário. Além disso, observando-se isoladamente os dados diretos e os dados indiretos, verifica-se que:

- a) os dados indiretos (da variedade de São Nicolau, considerada Mesoletal), apesar de apresentarem um percentual de 45% de formas de expressão do Aspecto próximas das línguas africanas e 55% de formas de expressão do Aspecto que se aproximam do Português, apresentam percentuais não-significativos de expressão do Aspecto através das formas intermediárias (o que a caracterizam como uma variedade que não tende mais nem para o Português, nem para as línguas africanas);
- b) os dados diretos (São Vicente e Santiago) apresentaram um percentual de 64% de formas de expressão do Aspecto próximas das línguas africanas e 36% de formas próximas do Português; em termos de região, os resultados relativos a esses dados mostram o inverso do esperado, uma vez que:
 - a variedade de Santiago (Basiletal) deveria apresentar percentuais mais altos de uso das Formas de expressão do Aspecto próximas das línguas africanas – isso ocorreu, apesar de em percentual que difere pouco do registrado em relação ao uso de formas que se aproximam do Português (ou seja: 58% de ocorrência de formas próximas das línguas africanas e 42% de formas que se aproximam do Português);
 - a variedade de São Vicente foi a grande surpresa, uma vez que, sendo Acroletal, deveria apresentar resultados bastante expressivos em relação ao uso das formas de expressão aspectual próximas do Português – os números mostram exatamente o contrário, ou seja, uma tendência expressiva para o uso das formas próximas das línguas africanas (60% de ocorrência de formas próximas das línguas africanas e 40% de ocorrência de formas que se aproximam do Português).

Esses resultados, portanto, afastam a hipótese de que o Crioulo Cabo-Verdiano estaria passando por um processo de Descrioulização – pelo menos, no que diz respeito à expressão do Aspecto Verbal.

Com base nesses resultados, pode-se, apenas, supor que se, em algum momento, teve início um processo de mudança na expressão do Aspecto Verbal do Crioulo Cabo-Verdiano no sentido de aproximá-la da maneira como o Aspecto Verbal é expresso em Português, essa mudança foi interrompida (tornando-se, pois, a variação uma variável estável), possivelmente pela conscientização dos falantes mais instruídos, da importância de uma identidade linguística para a construção de uma identidade nacional.

Essa hipótese aponta para a necessidade de realização de outros trabalhos, já que a busca de sua confirmação implicaria buscar evidências do tempo aparente e examinar a distribuição sócio-econômica dos informantes; enfim, aponta para a necessidade de trabalhos que, nos moldes labovianos, contem com um número maior de dados e de informações. Parece também apontar para a necessidade de se atentar para a possibilidade de os resultados encontrados refletirem o comportamento de determinados verbos.

Finalmente, os resultados obtidos permitem supor que: como todos os informantes de São Vicente têm um elevado grau de instrução, o resultado obtido em relação à expressão do Aspecto Verbal, nessa ilha, deve-se ao fato de esses informantes serem mais conscientes das questões sociais e políticas. Os caboverdianos mais instruídos procuram usar o Crioulo de modo a se assegurar a identidade de seu país, ou seja, preocupam-se em manter a identidade do Crioulo como marca de caboverdianidade. Tal situação assemelha-se à descrita por LABOV (1972), ao observar o comportamento dos falantes da variedade do Inglês da ilha de Martha's Vineyard, que mantêm a centralização do ditongo (aw) como índice de identidade. (house / haws/)

Nota

- * Esta comunicação tem o objetivo de divulgar uma pesquisa completada em Agosto de 2001, na Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o uso de partículas marcadoras de Aspecto Verbal, pelos falantes do Crioulo Cabo-Verdiano.

Referências

- BAXTER, Alan. "Creole universals and Kristang (Malacca creole portuguese)". In: Papers in pidgin and creole linguistics n° 3, 143-160. Pacific Linguistics, A – 65, 1983.
- BICKERTON, Derek. *Language and human behavior*. 2ª ed. University of Washington Press. 1988, p. 268-84.
- CARDOSO, Eduardo Augusto. *O Crioulo da Ilha de São Nicolau de Cabo Verde*. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa/Instituto Cabo-Verdiano do Livro, 1989.
- COUTO, Hildo Honório do, *Introdução ao estudo das línguas crioulas e pidgins*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996.
- HALL Jr., Robert A. *Pidgin and creole languages*. Ithaca: Cornell University Press, 1966.
- HYMES, Dell (org.), *Pidginization and creolization of languages*. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
- LABOV, William. *Sociolinguistic patterns*. University of Pennsylvania Press. Philadelphia, 1972.
- MUNTEANU, Dan, *El Papiamento, lengua criolla Hispánica*. Madrid: Editorial Gredos, 1996.
- SILVA, Izione S. *Tense and aspect in Capeverdean crioulo*. In: Introduction: Pidgins and creoles and tense – Mood – Aspect Systems. Vol. 6. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia, 1990.
- SILVA, Izione S. *Variation and Change in the Verbal System of Capeverdean Crioulo*. Ph. D. dissertation, Georgetown University. 1985.
- THOMASON, Sarah Grey & KAUFMAN, Terrence. *Language contact, creolization and genetic linguistics*. Berkeley: University of California Press. 1988.
- VEIGA, Manuel. *O crioulo de Cabo Verde: Introdução à gramática*. 2ª ed. Instituto Caboverdiano do livro e do disco. Mindelo, 1996